

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15376180>

NA'MATAKNING BIZ BILGAN VA BILMAGAN XUSUSIYATLARI

Xo'shboqova Sabrina

Biologiya ta'lim yo'nalishi 4-kurs

ANNOTATSIYA

Maqolada na'matak o'simligining shifobaxshlik xususiyatlari, biologiyasi, morfologiyasi va yetishtirish texnologiyasi haqida bayon etilgan. Na'matak o'simligini tashqi ko'rinishi va kimyoviy tarkibi o'rganildi.

***Kalit so'zlar:** namatak parvarishi, agrotexnik omillar, namatak turlari, namatak morfologiyasi, biologiyasi, tarkibidagi kimyoviy moddalar.*

АННОТАЦИЯ

В статье описаны лекарственные свойства, биология, морфология и технология возделывания растения наматак. Изучены внешний вид и химический состав растения наматак.

***Ключевые слова:** уход за войлоком, агротехнические факторы, типы войлока, морфология войлока, биология, химические вещества в его составе.*

ABSTRACT

The article describes the medicinal properties, biology, morphology and cultivation technology of the na'matak plant. The appearance and chemical composition of the na'matak plant were studied.

***Keywords:** na'matak care, agrotechnical factors, na'matak types, na'matak morphology, biology, chemical substances in its composition*

KIRISH

Na'matak turlari bo'yi 2 m ga etadigan tikanli buta. Novdasi egiluvchan bo'lib, yaltiroq qo'ng'ir-qizil yoki qizil-jigarrang tusli po'stloq hamda tikanlar bilan qoplangan. Bargi toq patli, poyada bandi bilan ketma-ket o'rnashgan. Bargchasi (5-7 ta) tuxumsimon shaklli va arrasim on qirrali. Gullari yirik, yakka yoki 2-3 tadan shoxlarga o'rnashgan. Guli qizil, pushti, sariq yoki oq rangli, xushbuy hidli. Gul oldi barglari lansetsimon. Kosacha bargi va tojbargi 5 tadan, otalik va onaliklar ko'p sonli. Mevasi - gul o'rnidan hosil bo'ladigan shirali soxta meva. Ichida onaliklaridan hosil bo'lgan bir nechta haqiqiy meva - yong'oqchalar bor. Yong'oqcha o'tkir uchli, sertuk bo'lib, burchaksimon shaklga ega. May oyidan boshlab, iyulgacha gullaydi, mevasi avgust- sentyabrda pishadi. Na'matakturlari o'rmonlarda, ariq bo'ylarida, butalar orasida, tog'larning quruq toshloq yon bag'irlarida va boshqa yerlarda o'sadi. Na'matakning ayrim turlari bir-biridan mevasining, novda po'stlog'idagi tikanning rangi, shakli, katta-kichikligi hamda novdadagi tikanlar soni va joylashishiga qarab farq qiladi.

Geografik tarqalishi

May na'matagi Moldova, Ukraina, Belarus, Boltiq bo'yi, Rossiyaning Yevropa qismining o'rmon va o'rmon-cho'lzonasida, g'arbiy va Sharqiy Sibirda, Qog'ozistonda uchraydi Tikanli na'matak Sibirning nina bargli o'rmonlarida, Uzoq Sharqda, Tyan-Shan o'rmonlarida hamda Belarus, Boltiq bo'yi, Rossiya Yevropa qismining shimoliy tumanlarida uchraydi. Dauriya na'matagi asosan Sharqiy Sibirning janubiy tumanlarida va Uzoq Sharqda uchraydi. Fedchenko na'matagi Asosan O'rta Osiyoda (Tyan-Shan, Pomir Oloy tog'larida) tog'yon bag'irlarida o'sadi. O'zbekistonning Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining tog'li hududlarida ko'p tarqalgan. Burushgan na'matak Uzoq Sharq, Kamchatka va Saxalinda dengizning qumloq yerli qirg'oqlarida o'sadi. Sobiq Ittifoqning Yevropa qismida bog'lar va parklarda ko'plab ekiladi. Qo'qonna'matagi. O'rta Osiyoning tog'li hududlari (g'arbiy Tyan-Shan, Pomir Oloy

togʻlari) ning oʻrta qismigacha boʻlgan togʻ yonbagʻirlarida oʻsadi. Oʻzbekistonning Toshkent, Namangan, Fargʻona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi togʻli yerlarda tarqalgan.

Ishlatilishi

Naʼmatak oʻsimligidan koʻp turdagi biologik faol moddalar olish mumkin. Ushbu moddalar farmasevtikada preparatlar tayyorlashda qoʻllaniladi. Qolaversa, oʻsimlikning shifobaxshlik xususiyati juda yuqori. Mevasi tarkibida askorbin kislotasi, glyukoza, fruktoza, uglevodlar, B guruh vitaminlari uchraydi. Oʻsimlik mevasining kimyoviy tarkibi, farmakologik xossalari va uni kompleks qayta ishlashni oʻrganish jarayonida sanoatda naʼmatakdan foydalanish texnologiyasini takomilalashtirish boʻyicha yangi tahlillar amalga oshirdik. Maʼlumki, sanoatda naʼmatakni birlamchi qayta ishlash jarayonida multivitaminli konsentrat hosil boʻladi. Biroq ushbu konsentrat qayta ishlatilmaydi. Bunday chiqindilarda koʻp miqdorda biologik faol moddalar, jumladan, vitaminlar uchraydi. Ultrasonik ishlov berish yoʻli bilan naʼmatak mevasi chiqindilariga qoʻshimcha ishlov berish orqali quruq ekstrakt va bir qator vitaminlar olish mumkin. Oʻsimlikning biologik faol moddalarini tabiiy tarkibida qoʻllash inson tana aʼzolarini davolash uchun zarur boʻlgan keng koʻlamli farmatsevtik taʼsirlarni taʼminlaydi. Shuningdek, naʼmatakni birlamchi qayta ishlashda askorbin va 5 foizli sirka kislotasi ajratib olish mumkin. Naʼmatakning kimyoviy tarkibi, farmakologik xossalari oʻrganish natijasida olingan tahlillar naʼmatakning vitaminlarga boy, shifobaxsh oʻsimlik ekanligini koʻrsatadi. Shifokorlar shamollashning oldini olish va davolash uchun tavsiya etishadigan naʼmatak mevalarining damlamasi askorbin kislotasi va C vitaminining tabiiy manbai sanaladi. Bundan tashqari, u bir qator foydali mikroelementlar, shu jumladan kaliy, magniy, kaltsiy va natriyni oʻz ichiga oladi. Naʼmatak organizmning himoya kuchlarini mushtahkamlaydi va kuchaytiradi, qon tomirlarini mustahkamlaydi, yurak ishini barqarorlashtiradi, qon bosimini pasaytiradi. Hazm qilish tizimini meʼyorga keltiradi. Naʼmatak siropi yoki mevalardan tayyorlangan choy qish mavsumida viruslar faollashganda va immunitet darajasi

pasayganda juda samarali hisoblanadi. Agar ushbu xalqona vosita muntazam ravishda qabul qilinadigan bo'lsa, unda shamollashdan saqlanish, shifo jarayonini tezlashtirish va kasallikdan keyin tezroq tiklanish mumkin bo'ladi. Na'matak damlamasi gemoglobinni ko'paytirish va kamqonlik rivojlanishining oldini olishga, gepatit kasalligini davolashda yordam beradi.

Dori, damlama tayyorlash va ishlatish.

Og'zi yopiladigan idishga 2 stakan suv quyiladi va ustiga 1 osh qoshiq maydalangan (danagidan xolos etilgan) mevidan solib, 10 minut davomida qaynatiladi. So'ngra 1 sutka davomida qo'yiladi. Qaynatma dokada suzib, unga shakar qoshib shira beriladi. Qaynatmadan kuniga 3 mahal ovqatdan oldin yarim stakandan ichiladi. Pishib yetilgan mevidan 2 osh qoshiq olib, 2 stakan qaynagan suvga 10 minut past olovda qaynatiladi. Keyin olib 1 soat sovutiladi. Dokadan suzib olib kuniga 3-4 mahal yarim stakandan ichiladi.

Na'matak — erta bahorda chiroyli pushti rangli gullaydigan, yozning oxiri va sentyabr oyining boshida pishib yetilgan mevalari bilan quvontiradigan ko'p yillik buta. Xalq orasida bu o'simlik «yovvoyi atirgul» deb ham ataladi. Uning gullari dorivor xususiyatlarga ega emas, ammo mevalari xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Odatda tabobatda na'matak damlamasidan foydalaniladi. Shifokorlar shamollashning oldini olish va davolash uchun tavsiya etishadigan na'matak mevalarining damlamasi — askorbin kislotasi yoxud vitamin C ning tabiiy manbai sanaladi. Ushbu o'simlik mevalarida C vitamini ekzotik limon va apelsinga qaraganda 50 barobar, qora smorodina tarkibidagidan esa 10 barobarga ko'proq. Bundan tashqari, u bir qator foydali mikroelementlar, shu jumladan kaliy, magniy, kaltsiy va natriyni o'z ichiga oladi.

Mahsulotning tashqi ko'rinishi

Tayyormahsulot har xil shakldagi (sharsimon, tuxumsimon yoki cho'ziq-tuxumsimon) va katta-kichiklikdagi (uzunligi 0,7-3 sm, diametri 0,6-1, 7 sm), to'q

sarg'ish-qizil yoki to'q qizil rangli soxta mevaning uch tomonida teshikchalari bor (gulkosachasidan tozalangandan so'ng hosil bo'ladi).Mahsulotning ustki tomoni yaltiroq, burishgan, ichki tomoni esa xira. Yong'oqchalari (haqiqiy mevasi) qattiq, sariq rangli, burchakli bo'lib, oq tuklar bilan qoplangan. Mahsulot hidsiz, ustki devori nordon-shirin, bir oz burishtiruvchi mazaga ega.

O'stirish texnologiyasi

Na'matak turlari ko'p urug' va meva berishi bilan birgalikda polikarpik o'simlik hisoblanadi. Adabiyotlarda ko'rsatilishicha va olib borilgan tajribalar natijalari na'm atak urug'larini qiyin unuvchi urug'lar qatoriga kirishi aniqlangan. Haqiqatan ham tabiatda bu o'simlikni yosh nihollari kamdan-kam hollarda uchrashi kuzatilgan. Na'matak urug'larini tayyorlashda O'zbekiston sharoitida avgust oyini birinchi yarmida o'simlik mevasi sarg'ish- qizg'ish rangga o'ta boshlaganda yig'iladi. O'simlik mevalari urug'idan ajratilib, 1 qism uruqqa 3 qism qum bilan aralashtiriladi. Aralashma 60-70 sm chuqurlikdagi o'raga solinib usti yopilgan holda, har 10-15 kunda namlab, iloji bo'lsa 1 oyda bir marta urug'larni chuqurdan olib yana aralashtirilgan holda qayta ko'mib qo'yiladi. Urug'lar shu usulda stratifikatsiya qilinganda ularni unuvchanligi ortadi. Tayyorlangan urug'lar kuzda 30- 35 sm chuqurlikda haydalgan, go'ng va fosforli o'g'itlar bilan o'g'itlangan, boronalab tekislangan yerlarga (erta bahorda), qator oralig'i 65-70 sm li jo'yaklarga sepiladi yoki 55-65 sm jo'yaklarga ko'chat oralig'i 10-15 sm qilib 3-4 tadan urug'lar 1,0-1,5 sm chuqurlikda ekib chiqiladi. Ekilgan urug'larni ustiga 1 sm qalinlikda mayda chiritilgan go'ng yoki yog'och qipig'i ham sepilsa namlikni saqlab turishga yordam beradi. Shu bilan birga nihollarni sovuq urishidan asraydi. Bahorning kelishiga qarab, dastlabki nihollar mart oyining birinchi dekadasida o'sib chiqadi. Mart oyida o'simlikni begona o'tlardan tozalab qator oralariga ishlov beriladi. Har oyda 3-4 martadan sug'orilib, kultivatsiya qilinadi. May-iyun va iyul oylarida gektar hisobiga 50-60 kg azotli o'g'itlar bilan oziqlantirish nihollarni yaxshi o'sishiga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda namatakning dorivor xususiyatlari juda ko'p bo'lib, tibbiyotda na'matak mevasidan damlama, ekstarkt va ho'l mevasidan sharbat hamda hab dori va xolosas kabilar tayyorlash sohalarda foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaeva, G.D., Mirzaitova, M.K., Siddikova, N.K. "Врудители шиповника." *Вестник наука и образования*, 24-3(78), 2019 г.
2. Maxmudov, Q. S. O'g'li, Shayxislamov, N. Z. O'g'li, Jo, B. B. O'g'li. (2020). *O'zbek va xorijiy tillarda antonimlar tavsifi, o'rni va ularning turli jihatdan tasniflanishi. Science and Education*, 1(Special Issue 3).
3. Tangirova, G. I. (2020). *Интерактивное образование и его дидактические возможности. Science and Education*, 1(Special Issue 3).
4. Xo'jayev, Sh.T. (2015). *O'simliklarni zararkunandalardan uyg'unlashgan himoya qilishning zamonaviy usul va vositalari. Toshkent.*
5. Xo'jayev, Sh.T., Xolmurodov, E.A. (2014). *Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent.*
6. Shofqorov, A. M., Baykabilov, U. A., Bayzakov, J. A., Shayxislamov, N. Z. O'g'li. (2020). *Til o'qitishda kompyuter texnologiyalari. Science and Education*, 1(Special Issue 3).
7. Shofqorov, A. M., Shayxislamov, N. Z. O'g'li, Alimova, E. B. (2020). *O'zbek va ingliz tilidagi maqollarda "do'stlik" konsepti ifodalanishi. Science and Education*, 1(Special Issue 3).